

ARTS,

BLACK HISTORY
MONTH CONFERENCE
3th EDITION

& DÉCOLONISATION & TRANSMISSION

DANS LA CARAÏBE & LES AMÉRIQUES

Mercredi 28
février 2024
9h15

Amphithéâtre
G. Archimède

GUEST SPEAKER
Dr. Eddy Firmin,
Concordia University

INVITÉS :
› Pierre Édouard
Décimus,
&
› René
Geoffroy.

15h

Spectacle culturel
des étudiants
Faculté R. Toumson,
Saint-Claude

ARTS,
& DÉCOLONISATION
TRANSMISSION
DANS LA CARAÏBE
& LES AMÉRIQUES

“ [...] Ma culture antillaise est née du choc de l'Occident et de l'Afrique. Inextricablement liées, ces deux origines forment un couple conflictuel marqué par un rapport dominant/dominé. En conséquence, montrer les violences de l'Occident revient à interroger une part de moi-même. Il n'y a pas d'extériorité à ces origines. Je parle depuis un entre-deux de ces espaces. C'est-à-dire depuis un espace refusant la position de victime assignée pour les peuples colonisés autant que l'attitude arrogante du dominant soutenue par des siècles de constructions intellectuelles. ”

Préambule :

La recherche de l'artiste-plasticien Eddy Firmin interroge depuis les marges diasporiques du Canada les fondements esthétiques et anthropologiques du *Gwoka*, ainsi que les mécanismes de résistance au pouvoir colonial mis en place par les peuples Caribéens. Si les pratiques musicales ancestrales participent à une politique de partage du savoir, les dynamiques de création en arts visuels appellent elles aussi à une redécouverte des racines matricielles de la culture profonde.

La culture d'oralité se heurte aujourd'hui à de nouveaux supports de fixation du savoir imposés par l'Occident tels que le numérique. La méthode « bossale » proposée par Eddy Firmin est une remédiation, un « dispositif de décolonisation de l'imaginaire et de la pratique visuelle [qui] interroge d'une part, les politiques de savoirs favorisés par l'espace culturel caribéen et [qui] propose d'autre part, des moyens de reverser ces logiques à la pratique visuelle contemporaine. »² Dans cette proposition frontalière, le gwo-ka est une illustration de l'équilibre précaire des cultures dominées. Symbole l'indiscernabilité, cette pratique ancestrale s'inscrit en contre-pied du « démounaj' » perpétué par la globalisation. L'objet de notre conférence sera de saisir la pertinence de la méthode bossale dans la décolonialisation des esprits. Il s'agira dans un deuxième temps de présenter le gwo-ka comme médium de transmission dans l'arc Caribéen.

1. Eddy Firmin, thèse : « La méthode bossale : pour un imaginaire et une pratique visuelle décolonisés », Université du Québec, 2019. V.

2. Id., p. XII.

“ *Le Gwoka véhicule des principes de contournement qui ne sont ni contre ni pour une esthétique dominante mais pour la survie d’une singularité. Il n’y a pas de pré ou de postcolonial, c’est une pratique conçue pour résister à la domination.* ”³

Dr. Eddy Firmin, artiste-chercheur :

Originaire de la Guadeloupe, Eddy Firmin dit « Ano » est un conférencier, vivant et travaillant à Montréal (Canada). Docteur en Études et Pratiques des Arts de l’Université du Québec à Montréal (Canada), il coordonne la publication de la revue décoloniale *Minorit’Art*. Son travail plastique interroge les logiques transculturelles de son identité et les rapports de forces qui s’y jouent. Au plan théorique, il travaille à une Méthode Bossale visant à décoloniser les imaginaires en art. 36 ans après Robert Holland Murray, il est le second artiste afrodescendant vivant au Québec, à intégrer en août 2019 la collection du Musée national des beaux-arts du Québec. Eddy Firmin a percé sur la scène montréalaise en 2016, avec *Ego-portrait ou l’errance des oiseaux*, une exposition solo remarquée au Belgo, aux galeries Popop - CIRCA Art Actuel. En 2018, il est choisi avec deux autres artistes montréalais, intégrer l’exposition collective *Nous sommes ici, d’ici – L’art contemporain des Noirs canadiens*, initiée par le Musée royal de l’Ontario, et présentée au Musée des Beaux Arts de Montréal, en complémentarité avec l’exposition *D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui* (mai-septembre 2018). Depuis, plusieurs de ses œuvres ont été exposées au Musée des beaux-arts de Montréal au Musée National des beaux-arts du Québec, à Art Mûr, et ont fait l’objet d’acquisition.

3. Eddy Firmin, « Méthode Bossale : pour un imaginaire et une pratique visuelle décolonisés », thèse. Québec, Université de Montréal, 2019, p. 39.

“ Bien véhiculé, avec tout le respect qu'on lui doit,
le gwoka reste une force spirituelle. ”

René Geoffroy, (Kan'nida) :

L'association KAN'NIDA est l'un des plus anciens groupes de *Gwoka* de Guadeloupe. Il est composé majoritairement des membres de la famille Geoffroy. *Moun' gran fon Sentan*. René et bien d'autres œuvrent sans compter pour cette musique et KAN'NIDA... *Mé... Ka sa vé di Kan'nida ? On KAN'NIDA....* C'est un chant d'interpellation pour l'entraide... Mais aussi et surtout un chant de labour servant à rythmer le travail avec l'esprit du *konvwa* et du *koud mèn*. L'association KAN'NIDA s'inscrit naturellement et aussi obligatoirement dans la continuité culturelle, afin d'éviter à la Guadeloupe de perdre ses identités fondamentales.

Il demeure le lien vivant entre le passé et le présent. Kan'nida perpétue la tradition d'un *gwoka* rural des plus authentiques. Cet héritage, qui a perduré tout en se transformant depuis l'abolition de l'esclavage, s'accorde encore au quotidien de cette famille guadeloupéenne. Le *'boula dgel'* ['boula' est le nom d'un tambour, 'dgel' est la prononciation de "gueule" en créole : on peut ainsi traduire par 'tambour de bouche']. Il s'agit d'une forme de percussions vocales, un jeu de gorge qui se joue à plusieurs, particulièrement lors des veillées mortuaires [*véyé* en créole]. Les spécialistes de ce style les plus connus en Guadeloupe sont les membres du groupe Kan'nida.

Pierre-Édouard Décimus, (Kassav') :

Membre fondateur du groupe mythique Kassav', Pierre-Édouard Décimus est créateur de concepts musicaux novateurs. Il a révolutionné la musique caribéenne en réhabilitant une identité et une langue bafouées, celles des héritiers de l'esclavage, et en affirmant une fierté culturelle. Le zouk, qui est devenu un genre musical majeur, est le fruit de cette révolution identitaire. Les rythmes d'origine, venant essentiellement du *Gwoka* serviront de base à la musique dont Pierre-Édouard Décimus rêve. Kassav' est donc un concept avant d'être un groupe. Une réflexion, un désir de progression, un retour aux sources...

Programme de la Conférence BHM :

— Mercredi 28 janvier 2024

Amphithéâtre Gerty Archimède, Faculté Roger Toumson, Saint-Claude

Allocutions

9h15 - 9h40 :

Monsieur le Président de l'Université des Antilles, Monsieur le Président du Conseil Général ou représentant. e, Madame la Maire de la ville de Saint-Claude ou représentant. e, Monsieur ou Madame le.la représentant. e du Pôle/UA, Monsieur le Doyen de la faculté Roger Toumson, Madame La Directrice du département des LEA, Monsieur le Président de la Région Guadeloupe ou représentant. e.

«Pour une décolonialisation de l'imaginaire»

9h40 - 9h45 :

Introduction

— par **M. FRÉDÉRIC LEFRANÇOIS**

9h45 - 10h20 :

Intervention du keynote speaker

— **EDDY FIRMIN**

10h20 - 10h35 :

Entretien et questions-réponses

— par **MME N. BOUCHAUT**

Pause

10h35 - 10h45

Poèmes, slam, chant-musique

— **MISSION VIE DES CAMPUS**

Table ronde : «le Ka - rillon décolonial»

10h45 – 11h20 :

M. Pierre Edouard Décimus, M. René Geoffroy M. Eddy Firmin

— par **MME NATHALIE BOUCHAUT-KANCEL & M. FRÉDÉRIC LEFRANÇOIS**

11h20 - 11h30 :

Questions-réponses avec le public

11h30 - 12h00 :

Performance de Kan'nida.

Pause déjeuner

12h-14h45 :

15h - 16h30 :

Spectacle culturel des étudiant. e. s de la Faculté Roger Toumson

ARTS.

*& DéCOLONISATION
TRANSMISSION*

DANS LA CARAÏBE
& LES AMERIQUES